

Уразбаева А.Р.
Москва, НИУ ВШЭ

ЖЕСТКОСТЬ КАРАНТИННЫХ МЕР И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА: ФАКТОРЫ РОСТА ММСП ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

Пандемия COVID-19 и связанные с ней карантинные ограничения стали причиной нарушения цепочек поставок и снижения спроса на потребительские товары и услуги в 2020 году, нанося значительный ущерб различным экономическим агентам. Микро-, малые и средние предприятия (ММСП) оказались особенно уязвимыми из-за ограниченности их финансовых ресурсов, зависимости от банковских кредитов, а также более низкого технологического и управленческого потенциала [2]. Однако государственная поддержка может обеспечить более безопасную бизнес-среду для зарождающегося предпринимательства даже в период экономической турбулентности [3; 4; 7], поскольку основная роль государственного регулирования в смешанной экономике включает в себя снижение негативного воздействия экзогенных шоков. Целью данного исследования является оценка влияния жесткости карантинных мер и мер государственной поддержки ММСП во время пандемии COVID-19 на рост микро-, малых и средних предприятий на примере российских регионов.

Исследование Российской Федерации представляет особый интерес из-за ее сложной федеральной структуры. Во время пандемии COVID-19 губернаторы российских регионов получили расширенные полномочия по введению на своих территориях специально разработанных мер по мониторингу за заболеваемостью [8]. Главам субъектов федерации была дана возможность ограничивать работу организаций, а также устанавливать режим передвижения граждан и транспортных средств. В пределах одной страны были представлены регионы с разным уровнем ограничений, связанных с COVID-19.

Помимо прямой государственной поддержки, к которой относятся инвестиции в капитал, представление гарантий и поручительств, предоставление субсидий и грантов, финансовая аренда (лизинг), имущественная поддержка, научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские работы, экспертиза, производственные работы, Банком России была оказана дополнительная поддержка кредитования субъектов МСП [10]. С целью обеспечения льготного кредитования предприятий наиболее пострадавших отраслей Банком России было выделено 60 млрд. рублей для реализации через уполномоченные банки под поручительство АО «Корпорация «МСП» [9]. Льготное кредитование является важным инструментом поддержания

роста ММСП, так как начинающий бизнес особенно зависим от внешнего финансирования [1; 5; 6]. Именно поэтому в данной работе отдельно оценивается эффект от прямых мер государственной поддержки и влияние доступности кредитования, и проверяются следующие гипотезы.

Гипотеза 1. Жесткость карантинных мер, связанных с COVID-19, негативно влияет на рост ММСП в регионе.

Гипотеза 2. Государственная поддержка малого бизнеса во время пандемии COVID-19 положительно влияет на рост ММСП.

Гипотеза 3. Доступность кредитования для малого бизнеса во время пандемии COVID-19 положительно влияет на рост ММСП.

Для оценки динамики ММСП был использован темп прироста количества ММСП к аналогичному месяцу предыдущего года, рассчитанный на основании данных Федеральной Налоговой Службы [12]. Используя методологию фонда «Петербургская политика» [13], были выделены три вида ограничительных мер, связанных с противодействием распространению COVID-19: жесткие карантинные меры, карантинные меры средней жесткости и мягкие карантинные меры. Согласно классификации фонда, к жестким ограничениям относятся закрытие региональных границ, ограничения на движение пассажирского транспорта, региональное регулирование торговли и других сфер, контроль над приехавшими жителями других регионов, ограничение туризма [13]. Период до марта 2020 года считается предшествующим введению ограничений. Также в данной работе считается, что ограничения были сняты после мая 2021 года. Данные об объемах оказания государственной поддержки были взяты с сайта Единого реестра субъектов МСП Федеральной Налоговой Службы [12]. Информация об объеме кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям, по 30 крупнейшим банкам была получена с сайта Банка России [11].

На основании ежемесячных данных с января 2019 года по январь 2022 года по 83 регионам России были оценены t-критерий Стьюдента (t-test) на равенство средних и критерий согласия Колмогорова (Kolmogorov-Smirnov test, K-S test) на равенство распределений. Выбор регионов обусловлен имеющимися данными за указанный период. В ходе t-теста нулевая гипотеза о равенстве распределений ($H_0: \text{mean}(0) - \text{mean}(1)$) противопоставлялась трем альтернативным гипотезам о наличии разницы ($\text{diff} = \text{mean}(0) - \text{mean}(1)$): среднее значение исследуемой группы, обозначаемой 1, не равно среднему контрольной группы, обозначаемой как 0, ($H_a: \text{diff} \neq 0$), среднее значение исследуемой группы больше, чем контрольной ($H_a: \text{diff} < 0$), среднее значение исследуемой группы меньше, чем контрольной ($H_a: \text{diff} > 0$). Последующие таблицы содержат значение t-статистики и p-значения для трех вышеперечисленных альтернативных гипотез. Критерий согласия Колмогорова проверяет гипотезы о том, что распределение контрольной группы содержит меньшие (0 smaller) либо большие (0 larger) значения, чем исследуемой

группы. В таблицах также представлены приближенные асимптотические р-значения для комбинированного теста (Combined K-S).

Для проверки Гипотезы 1 о негативном влиянии жесткости карантинных мер на рост ММСП были проведены t-test и Kolmogorov-Smirnov test, результаты которых представлены в Таблице 1. В этом случае исследуемой группой являются регионы, подвергшиеся ограничениям определенной жесткости, а в контрольную группу входят регионы с менее выраженными карантинными мерами. При переходе от более жестких ограничений к более мягким наблюдения регионов с более жесткими мерами исключаются. Таким образом эффект карантинных мер средней жесткости сравнивается с мягкими карантинными мерами и отсутствием карантина, жесткие меры в контрольную группу не включаются.

Таблица 1

Проверка влияния жесткости карантинных мер на рост ММСП

		Предприятия		
		Микро	Малые	Средние
Жесткие карантинные меры				
T-test	t-statistic	3,6495	-0,0016	0,3642
	Ha: diff < 0	0,9999	0,4994	0,6421
	Ha: diff ≠ 0	0,0003	0,9987	0,7158
	Ha: diff > 0	0,0001	0,5006	0,3579
K-S test	0 smaller	0,9990	0,2980	0,3040
	0 larger	0,0000	0,8750	0,6360
	Combined K-S	0,0000	0,5810	0,5910
Карантинные меры средней жесткости				
T-test	t-statistic	10,1536	1,1611	-0,4419
	Ha: diff < 0	1,0000	0,8771	0,3293
	Ha: diff ≠ 0	0,0000	0,2457	0,6586
	Ha: diff > 0	0,0000	0,1229	0,6707
K-S test	0 smaller	0,9980	0,8570	0,0040
	0 larger	0,0000	0,4570	0,9250
	Combined K-S	0,0000	0,8280	0,0090
Мягкие карантинные меры				
T-test	t-statistic	21,7217	-2,4401	-6,6073
	Ha: diff < 0	1,0000	0,0074	0,0000
	Ha: diff ≠ 0	0,0000	0,0147	0,0000
	Ha: diff > 0	0,0000	0,9926	1,0000
K-S test	0 smaller	1,0000	0,0000	0,0000
	0 larger	0,0000	0,9580	0,9330
	Combined K-S	0,0000	0,0010	0,0000

Согласно результатам анализа, наличие любых ограничений, даже самых мягких, ведет к снижению темпов прироста микропредприятий. В то же время, в условиях мягких ограничений наблюдается рост малых и средних предприятий. Согласно критерию согласия Колмогорова, увеличение

темпов прироста средних предприятий также заметно при средних ограничениях. Таким образом, Гипотеза 1 подтверждается частично: карантинные меры, связанных с COVID-19, действительно негативно влияют на рост микропредприятий, однако для малых и средних предприятий такого эффекта не наблюдается.

Наличие таких разнонаправленных эффектов для предприятий разного размера может быть обусловлено наличием особой государственной поддержки во время пандемии, а также возросшей доступностью кредитования для ММСП за счет программ льготного кредитования. Результаты тестов, представленные в Таблице 2, подтверждают статистически значимый рост государственной поддержки и кредитования ММСП в период активной фазы ограничений, связанных с COVID-19, по России в целом. Данные тесты сравнивают период до пандемии с периодом пандемии, пост-пандемийный период исключен.

Таблица 2

Оценка динамики государственной поддержки и кредитования ММСП во время пандемии COVID-19

		Государственная поддержка	Кредитование
T-test	t-statistic	-8,7601	-4,4629
	Ha: diff < 0	0,0000	0,0000
	Ha: diff ≠ 0	0,0000	0,0000
	Ha: diff > 0	1,0000	1,0000
K-S test	0 smaller	0,0000	0,0000
	0 larger	0,9660	0,9880
	Combined K-S	0,0000	0,0000

Несмотря на наблюдавшийся рост господдержки и объемов кредитования по России в целом, статистически значимый прирост этих показателей наблюдался не во всех регионах. По результатам тестов для регионов РФ, было выделено 30 регионов с возросшей государственной поддержкой ММСП во время пандемии в сравнении с предшествующими месяцами. Рост кредитов носил более повсеместный характер – было выделено 74 региона с возросшими объемами кредитования ММСП в 30 крупнейших банках.

Для оценки эффективности таких инструментов стимулирования роста ММСП как повышенная государственная поддержка и повышенный объем кредитования регионы были поделены на группы, где рост каждого из этих показателей во время пандемии наблюдался (исследуемая группа) и не наблюдался (контрольная группа). Результаты тестов на равенство средних и распределений в исследуемой и контрольной группах в условиях наличия ограничений разной жесткости представлены в Таблице 3.

Таблица 3

Проверка влияния мер стимулирования на рост ММСП

		Повышенная государственная поддержка			Повышенный объем кредитования		
		Микро	Малые	Средние	Микро	Малые	Средние
Жесткие карантинные меры							
T-test	t-statistic	-0,1671	-0,8048	0,5321	-0,0899	-3,1034	-0,7752
	Ha: diff < 0	0,4339	0,2116	0,7020	0,4643	0,0013	0,2202
	Ha: diff ≠ 0	0,8677	0,4232	0,5961	0,9286	0,0026	0,4404
	Ha: diff > 0	0,5661	0,7884	0,2980	0,5357	0,9987	0,7798
K-S test	0 smaller	0,5590	0,5780	0,7940	0,6750	0,0110	0,1030
	0 larger	0,5440	0,4570	0,0860	0,5410	0,9980	0,6750
	Combined K-S	0,9210	0,8280	0,1730	0,9180	0,0220	0,2060
Карантинные меры средней жесткости							
T-test	t-statistic	-1,5376	0,3600	1,0058	-2,6378	-2,0425	-2,9728
	Ha: diff < 0	0,0625	0,6405	0,8424	0,0043	0,0209	0,0016
	Ha: diff ≠ 0	0,1250	0,7190	0,3152	0,0087	0,0418	0,0031
	Ha: diff > 0	0,9375	0,3595	0,1576	0,9957	0,9791	0,9984
K-S test	0 smaller	0,1380	0,7590	0,8890	0,0410	0,0370	0,0590
	0 larger	0,6150	0,6800	0,1360	0,9990	0,9700	0,9970
	Combined K-S	0,2760	0,9900	0,2700	0,0810	0,0750	0,1180
Мягкие карантинные меры							
T-test	t-statistic	-0,4435	1,6910	2,2226	-5,0938	-3,5074	-2,4081
	Ha: diff < 0	0,3288	0,9544	0,9867	0,0000	0,0002	0,0081
	Ha: diff ≠ 0	0,6576	0,0912	0,0265	0,0000	0,0005	0,0163
	Ha: diff > 0	0,6712	0,0456	0,0133	1,0000	0,9998	0,9919
K-S test	0 smaller	0,6820	0,8530	0,4660	0,0000	0,0000	0,0000
	0 larger	0,2890	0,2660	0,0340	0,9840	0,9390	1,0000
	Combined K-S	0,5640	0,5230	0,0680	0,0000	0,0000	0,0000

Согласно полученным результатам, в регионах с повышенной государственной поддержкой во время пандемии не наблюдается статистически значимого увеличения темпов прироста ММСП. Напротив, наличие особой государственной поддержки тормозит рост малых и средних предприятий в условиях мягких ограничений. Следовательно, Гипотеза 2 отвергается. Государственная поддержка малого бизнеса во время пандемии COVID-19 не имела статистически значимого положительного влияния на рост ММСП.

Однако, в регионах с повышенным объемом кредитования ММСП во время пандемии наблюдался рост микропредприятий и среднего бизнеса в условиях средних и мягких ограничений, темпы роста малых компаний возрастали даже при наличии жестких ограничений. Таким образом, гипотеза

3 принимается. Доступность кредитования для малого бизнеса во время пандемии COVID-19 действительно положительно влияет на рост ММСП.

Полученные результаты подтверждают, что кризис, вызванный COVID-19, не только заставил многие микропредприятия прекратить свою деятельность, но и повысил риски, связанные с открытием бизнеса, отбив у многих потенциальных предпринимателей желание начинать свое дело. Однако, малые и средние предприятия легче переживали кризис, связанный с пандемией, и даже демонстрировали рост в условиях мягких ограничений.

Был отмечен рост как прямой государственной поддержки (инвестиции в капитал, представление гарантий и поручительств, предоставление субсидий и грантов, финансовая аренда (лизинг), имущественная поддержка, научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские работы, экспертиза, производственные работы), так и объемов кредитования за счет введения льгот Банком России. Предоставление льготных условий кредитования продемонстрировало большую эффективность для поддержания роста количества субъектов ММСП во время пандемии COVID-19, чем прямые меры государственной поддержки. Таким образом, роль государства является первостепенной для снижения негативного воздействия пандемии COVID-19 на различные сектора экономики, включая малые и средние предприятия.

Настоящее исследование вносит вклад в современную литературу по нескольким направлениям. Во-первых, были использованы самые последние из доступных на сегодняшний день данных, охватывающие в том числе время вспышки COVID-19. Во-вторых, приводятся эмпирические результаты для различных групп ММСП в зависимости от их размера, что позволяет вынести более точные рекомендации по поддержке бизнеса. Ограничением текущего исследования является то, что переменная государственной поддержки учитывает только общую сумму материальной поддержки, предоставленной ММСП. В рамках дальнейшего развития исследования планируется выделить эффекты отдельных направлений государственной поддержки: финансовая, информационная, образовательная, консультационная, имущественная и инновационная поддержка, а также учесть нематериальные меры поддержки.

Список использованной литературы:

1. Acs Z. J. What does “entrepreneurship” data really show? / Z. J. Acs, S. Desai, L. F. Klapper // *Small Business Economics*. – 2008. – Vol. 31. – № 3. – P. 265-281.
2. Bourletidis K. SMEs survival in time of crisis: strategies, tactics and commercial success stories / K. Bourletidis, Y. Triantafyllopoulos // *Procedia-Social and Behavioral Sciences*. – 2014. – Vol. 148. – P. 639-644.
3. Chaves-Maza M. Entrepreneurship support ways after the COVID-19 crisis / M. Chaves-Maza, E. M. F. Martel // *Entrepreneurship and Sustainability Issues*. – 2020. – Vol. 8. – № 2. – P. 662.
4. Cowling M. Did you save some cash for a rainy COVID-19 day? The crisis and SMEs / M. Cowling, R. Brown, A. Rocha // *International Small Business Journal*. – 2020. – Vol. 38.

– № 7. – P. 593-604.

5. Does financial development really spur nascent entrepreneurship in Europe?—A panel data analysis / B. Gaies, D. Najar, A. Maalaoui [et al.] // *Journal of Small Business Management*. – 2021. – P. 1-48.

6. Explaining variation in nascent entrepreneurship / A. Van Stel, S. Wennekers, P. Reynolds, R. Thurik. – 2004.

7. Juergensen J. European SMEs amidst the COVID-19 crisis: assessing impact and policy responses / J. Juergensen, J. Guimón, R. Narula // *Journal of Industrial and Business Economics*. – 2020. – Vol. 47. – P. 499-510.

8. President of Russia. Executive Order on ensuring people's sanitary and epidemiological safety in view of coronavirus infection spread. – URL: <http://kremlin.ru/acts/news/63134> (date accessed: 04.05.2023). – Text : electronic.

9. Банк России. Банк России окажет дополнительную поддержку кредитованию субъектов МСП. – URL: https://cbr.ru/press/pr/?file=22102021_144654pr2021-10-22t14_46_14.htm (date accessed: 16.08.2023). – Text : electronic.

10. Банк России. Банк России продлевает действие временного механизма поддержки кредитования субъектов МСП. – URL: https://cbr.ru/press/pr/?file=21012022_111527DKP21012022_110457.htm (date accessed: 16.08.2023). – Text : electronic.

11. Банк России. Сведения о размещенных и привлеченных средствах до 01.03.2022. – URL: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/sors/retro/archiv2/ (date accessed: 16.08.2023). – Text : electronic.

12. Федеральная налоговая служба. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. – URL: <https://rmsp.nalog.ru/statistics2.html> (date accessed: 24.09.2022). – Text : electronic.

13. Фонд «Петербургская политика». Рейтинг Фонда «Петербургская политика». – URL: <https://www.fpp.spb.ru/fpp-rating-2020-03> (date accessed: 16.08.2023). – Text : electronic.